

**BADIIY TARJIMADA JOY NOMLARNING TRANSKRIPSIYA VA
TRANSLITERATSIYA USULIDA TARJIMA QILINISHI MASALALARI
BO‘YICHA
(X.DAVLETNAZAROV VA B.GENJEMURATOVLAR SHE‘RLARINING
O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI BADIIY TARJIMALARI MISOLIDA)**

Seytniyazova Guljakhan Mirzagaliyeva
Qoraqalpoq Davlat Universiteti katta o‘qituvchi
seytniyazova@inbox.ru

Annotatsiya: Maqolada tarjimonlikdagi qo'llaniladigan birqancha usullar va ularni qo'llashda tarjimon mahorati masalalari tarjimon Muzaffar Ahmadning qoraqalpoq shoiri X.Davletnazarovning "Oqchako'l" she'rida joy nomlarning transkripsiyasi va transliteratsiya usulida tarjimonlik masalalari haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: badiiy tarjimonlik, toponimika, transkripsiya, transliteratsiya, birikma, uslub

Abstract: The article discusses some of the methods used in translation and the issues of translator's skill in their application. Translator Muzaffar Ahmad talks about the issues of translating toponyms in the method of transcription and transliteration of the poem "Akchakol" by the Karakalpak poet Kh. Davletnazarov.

Key words: artistic interpretation, toponymy, transcription, transliteration, combination, style.

O'zbek adabiyoti bo'yicha olim B.Boranova o'zining ilmiy o'zbek tarjima adabiyoti o'zbek adabiyotshunosligining ajralmas boblaridan biri ekanligini ta'kidlab, uning tarixi qadimgi davrlardan kelib chiqqanligini ta'kidlab, quyidagi fikrlarni bildirdi: “Bu juda qiziqarli jarayon bo'lib, birinchidan, dunyo tillarining har xil til oilalari yoki guruhlariga xos bo'lgan jahon xalqlarining o'zaro adabiy aloqalari, adabiy tajribasi, adabiy hamjihatligi, o'zaro manfaatdorligi, do'stlik, ijtimoiy-siyosiy, diplomatik munosabatlar, uchinchidan, dunyo tillarining o'zaro leksik jihatdan boyib borishi, to'rtinchidan, tarjima tahliliga jalb qilingan tarixiy yoki zamonaviy mavzuda yozilgan badiiy asarlarning tilini o'zaro taqqoslab o'rganish, ularning lingvopoetik, lingvistik, lingvistik ijtimoiy-siyosiy madaniyatlarini o'rganish imkonini beradi.” [1]

Biz hammamiz bilamizki, badiiy adabiyot masalasida adabiyotning ham asosiy talablari bo'ladi. Masalan, “Adabiyot nomlari lug'atida” adabiyotga quyidagi talablar qo'yilgan. “Tarjima adabiyoti” boshqa xalq adabiyotidan tarjima qilingan asarlardir. Badiiy adabiyot adabiy asarning nafaqat mazmunini bayon qilishni, balki uning badiiy xususiyatlarini va uslubiy xususiyatlarini saqlab qolishni ham talab qiladi.” [2]

Ularga e'tibor qaratganimizda, har bir muallifning asarlari bir-birining milliy adabiyotlarini boyitadi va shu bilan birga, bir-birining tarixi, o'ziga xos milliy rang, milliy uslubi bilan bog'liq bo'lgan san'at, til, din, madaniyat, urf-odatlar bilan ham yaqindan tanishadi.

Hozirgi zamonda zamonaviy qoraqalpoq shoirlarining asarlari dunyoning ko'plab tillariga badiiy tarjima ishlangan va o'quvchilarga ishonib yetkazildi. O'sha joyda o'zbek shoirlari ham badiiy tarjima yordamida qoraqalpoq shoirlarini o'quvchilarga tanitib, ularning insoniyat masalalariga bag'ishlangan asarlarini dunyoga tanitdilar. Bunday badiiy asarlarni muhokama qilganimizda, ularning badiiy nomlari tarjimonlarning tarjimalarda bergan so'zlaridan foydalanganini ko'ramiz. To'g'ri, tarjimalar yo'lida olib borilgan izlanishlarga nazar tashlaganimizda, tarixiy vaqtlar, tarixiy shoirlar, joylarning badiiy nomlarini tarjima qilish qiyinchilik tug'dirishini aniqladik. Chunki Tarjimon davr mazmunini yoki o'sha davr bilan bog'liq eskirgan so'zlarni, tarixiy nomlarni, qo'lyozmalar va tarixiy toponimlarni, ya'ni tarixiy joy nomlarini asl nusxadagi bilan teng darajada berishi kerak, lekin bu holda toponimlarda amalga oshadigan ba'zi fonetik o'zgarishlarni buzgan g'araz emas, albatta. Chunki o'qigan kishi aytishi yoki ochib berishi mumkin bo'lgan tarixiy faktlar, tarixiy davrlar, qahramonlarning ruhiy holati bilan o'zaro bog'liq bo'lgan tarixiy sahifalarni nozik yoki qisqacha tushunish, sharh berish, sharhlash, haqorat qilish, to'g'ri ko'rishning ehtiyotkorlik bilan o'zlashtirilishi, to'liq ma'lumotga ega bo'lish, ammo bir xil ma'noda bog'liq bo'lmagan ba'zi fonetik o'zgarishlarga ega bo'lishi mumkin. Shunga ko'ra bitta tildan leksik birliklar transformatsiya bo'lgan tarzda tarjima qilinadi." [3] Shunday qilib, tarjimada bu havolalar qanday amalga oshirilishi va ular kim ekanligi haqida savol tug'iladi. Ushbu savolga javob berish uchun biz G. Rahimovning "Tarjima nazariyasi va amallari" nomli kitobida quyidagi ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin va ularni o'sha erda keltirib chiqaramiz. Transkripsiya va translyteratsiya usuli. Transkripsiyada so'zning so'zlash shakli, translyteratsiyada esa uning grafik shakli qayta yaratiladi; konkretlashtirish usuli. Bu erda (aniq tarjima asl nusxadagi keng madaniy tarjima aniqlashtirilgan shaklda bo'ladi.); generalizatsiya (ma'lumotlarning umumiy tarjimasini asl nusxadagi keng madaniy tarjimada umumlashtirish usuli bilan o'tkaziladi); modulasiya (asl nusxadagi leksik birlik manisini tarjimada ko'chirib berish usuli). [4] Mana, tarjimada ko'chirib berish usulidan ilhomlanib, qoraqalpoq shoirlarining asarlarini o'zbek tilida tarjimada tarjimon tomonidan qo'llab-quvvatlangan tarixiy nomlarning qanday darajada badiiy tarjimada foydalanilganini misollar bilan ko'rib chiqamiz.

Qoraqalpoq shoiri X.Davlatnazarovning ko'plab asarlari o'zbek tiliga badiiy tarjima qilingan va o'quvchilarga inom etildi. Masalan, shoirning "Oqchako'l" nomli she'rini o'zbek shoiri Muzaffar Ahmad tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan va ziyouz.uz veb-saytiga joylashtirilgan.

Tarixing kuylasa ne-ne asrlar,
Sado bergay necha qo'rg'on-qasrlar,
Yozilib, aytilib ko'p taxmin-sirlar,
Ulug'lab, dong'ingni yoygan Oqchako'!
Zardo'sht necha marta suzdi suvingni,
Kezib Sulton Vayis kabi tog'ingni,
Turon-Turkistonda zahru bolingni
Qoraqalpog'ing ham totgan Oqchako'!
Cho'l-sahrolar to'nab ko'chu karvoning,
Qumday maydalandi umid-armoning,
Ko'rar ko'zimiding qadim daryoning,
Oqqushlar oshiq bo'p qo'ngan Oqchako'!
Goho muz kurshanding hatto savrda,
Yashab ko'rding ne zamon, ne davrda,
Qizilqumlar chekkan o'tli hovurda
Maysa-o'lanlaring yongan Oqchako'!
Noming balki oqcha bulutli osmondan,
Oqcha qordanmi yo aqcha sochgandan,
“Aqchaxon qal'aday” mashhur dostondan
Yodgorlik bo'p meros kolgan Oqchako'!
Suv bejo to'lg'onsa, mard dehqonlaring
Teng tortishdi zamon imtihonlarin,
Oq siynasin silab ne jononlarning
Muhabbat mavjida qolgan Oqchako'!
O'tmishing bor moziylardan teranday,
Qo'llovching qirq chilton – g'aybul-eranday,
Oltin ivitilgan kumush zarangday,
Jamoling ko'z yog'in olgan Oqchako'![5]

She'r matnda tarjimon transkriptsiya va transliteratsiya usulidan foydalanganligi ko'rinib turibdi. Shoir o'z matnining o'zbekcha variantini yaratdi, unda Oqshako'l to'g'risidagi fikrlar o'z aksini topgan. Ya'ni, tarjimon Akshakol nomining qadimgi nom ekanligini, uning Qoraqalpog'iston bilan bog'liqligini, Qizilqum bilan bog'liqligini, Aqshaxon shahri, Boston shahri, Qaratov tog'i, Ayazqala va boshqa joylarni aniq tarjima qildi, ularni lingvopoetik, lingvostistik tasavvurlar yordamida badiiy harakatga keltirib chiqardi. Qizilqum nomini o'zbek tiliga tarjima qilishda tarjimon M.Ahmad fonetik va stilistik maslaxatlarni qo'llaganligi ko'rinib turibdi. Oqchako'lning qayerda joylashganligini aniq ko'rsatish uchun tarjimon Qoraqalpog'iston Respublikasining nomini aniq keltirib o'tti va aniq ma'lumot berdi. U erda tarixiy printsiplarni asosida

yo'naltirilgan. Yag'noy, tarjimon Oqchako'ning qadimgi tarixiy ma'lumotlari bilan ham tanish bo'lganidek, qo'shma ta'sirni tarjima qiladi. Oqchako'ning geografik joylarini tarjimon aniq so'zlar yordamida bayon qiladi.

O'sha joyda biz o'zbek shoirlari ham o'z qo'shiqlarini yozgani haqida gapirishni ma'qul ko'rdik. Misol uchun, o'zbek shoiri Tursun Ali o'zining bu qo'shig'ida Oqchako'l haqida yaxshi gapirishlarini aytib o'tti.

«Kumushday yaltirar Aqchako'l,
Qo'riqchi qiyloqlar shovullar.
Havoga talpinar baliqlar,
Qirg'oqda sochilar tuzg'oq majnuntol.
Asad ham bu erda
Pinakka ketgandir behol.
Kumushday yaltirar Aqchako'l,
Milyonlab baliqlar tangasi
To'kilib qolgan, sochilib ketganday
sho'rta'm mavjlarda»[6]

Professor O.Gayliyeva Shoir Tursun Aliyning bu qo'shig'i to'g'risida quyidagicha fikr bildirdi. Shoir Oqchako'lga qaraganda, baliqlarning o'yinlarini tomosha qilgan, ekilgan majnun tollarning harakatlariga guvoh bo'lgan holda bu qo'shiqni yozgan kabi taassurot qoldiradi. Bu tasvirlash- hikoya qilish xususiyatiga ega bo'lgan birikma. Oqchako'l agar joy nomisiz ham bu ko'lni ko'rmagan bo'lsa, Qoraqalpog'istonning bu geografik mintaqasiga xos bo'lgan sifatlarni qo'shish matnga singdirmagan bo'lar edi. «Asad» ikki ma'noda kelgan. Birinchi oyda, yoz faslining o'rta oyida, ya'ni iyun va avgust oylarining o'rtasida. Demak, shoir Oqchako'lga aynan yoz faslida borganini anglash mumkin. Ikkinchidan, “asad” arabcha so'z bo'lib, arslon, sher degan ma'noni anglatadi. Agar bu ko'l atrofida ovlab yurgan bitta sher bo'lsa, u ham quyoshning issig'idan qochib ketayotganga o'xshaydi. Asad o'ning nomidan boshqa sher, arslon ma'nosida kelishi, jonlantirish qo'llanilganini ko'rsatadi bu ham Tursun Alining mahoratini ko'rsatgan omillardan biri edi. Oqchako'ning suvlari sho'r. Shu sababli ham shoir sho'r ta'm mavjlar degan so'zni qo'llanadi. Qo'shiqning orasida kelgan Oqchako'l, “kiyik”, “baliqlar tangasi”, “sho'r ta'm mavj” so'zlar o'zbek sherlarining qo'shiqlarida milliy o'ziga xoslikning kuchni bayon etadi. Shu bilan birga, o'sha sherda “majnun tol” bilan “bexol” so'zlaridan boshqa so'zlar ko'zga ko'rinmaydi. Zamonaviy sherlar qofiyaga katta e'tibor bermaydi. Bundan tashqari, har bir qatorda bo'lgan qofiya ham so'zlarning soni ham, qo'shilmagan bo'g'inlarning soni ham. Ushbu taraflari bolsa, qofiyalarning konsepsiyasi to'g'ri bo'lsa, zamonaviy shoirlarni yo'naltirish to'g'ri bo'ladi.[7]

Mana, shoir Tursun Ali va qoraqalpoq shoiri X.Davletnazarovni Oqchako'ning so'zi alohida ta'kidlab o'tadi.

Va biz o'zimizning tahlilimizga e'tibor berayotganimizda, muallif joy nomlarini birma-bir sanab, ularni Oqchako'l bilan bog'laydi. Tarjimon ham shoirning bu uslubini saqlab qolgan. Bu esa tarjimonning joy nomlari tarjimasida transkripsiya usulidan foydalanganda faqat shaklda mos kelishi, fonetik farqlar bilan cheklanmaganligi, tarihiy geografik hudud, toponimlar bilan ham bog'liqligi juda qiziqarli bo'lib, badiiy tasvirlar bilan hikoyaga ta'sir qilgan. Natijada, asl nusxadagi tarixiy rang o'zaro sintezlanadi.

Tarjimada:

Yurt uchun ham bir ko'rk o'tmishning sasi,
Bo'stonga ilhomdir shu ovozası,
Qoratrovning qaraydigan ko'zgusi –
Oy misoli oppoq to'lgan Oqchako'l!

Qat-qat kechmishingday qalin o'y bosgan,
Ayozaql'ang – tog'lar bilan bo'ylashgan,
Men ham senday sado bermay qolmasman:
“Xalqim! Ona Vatan!” deya Oqchako'l!

“Bostan”, “Qaratrov”, “Ayazqala” shaharlari nomlari keng tarqalgan. Bostan shahrida “Asrlar sadosi” festivali o'tkazilishi bilan bog'liq bo'lib, “Yurt uchun ham bir ko'rki o'tmishning sasi, Bo'stonga ilhomdir shu ovozası” deb tarjima qilgan. U yerda asl nusxadagi geografik va tarixiy oddiy nomlarni tarjima etishda tariyx sahifalariga qolgan tarixiy vaqtlar, o'sha davrga xos bo'lgan “Asirlar ovozidan” dan ham xabardor bo'lgan. Tarjimon bu sher tarjimasida so'zma-so'z va aralash usullarni teng ishlatgan.

Shuningdek, taniqli qoraqalpoq shoiri B.Genjemuratovning ko'plab qo'shiqlari ingliz tiliga badiiy tarjima qilingan va matbuot sahifalarida nashr etilgan. Shoirning asarlari talabalar G.Mambetlepesova va J.Yerzepovalar tomonidan ingliz tiliga tarjima qilingan va "Qaraqalpoq adabiyoti" gazetasida nashr etilgan. Bunday shoirlarimizning asarlari dunyo xalqlari tillariga badiiy tarjima qilingan, bu zamonaviy qoraqalpoq she'rlarining haqqoniyligini dunyoga tanitishda katta ahamiyatga ega bo'lishi shubhasizdir. Masalan, "Sharkipalek ko'shkidagi fikrlar" she'rining inglizcha tarjimasini ko'rib chiqsak, yosh tarjimonlar tarjimonlik usulidan, ya'ni transkripsiya va transliteratsiya usulidan ko'proq foydalanganini ko'ramiz. Shoirning bu sheri:

Biyiklikke awzın ashıp
Úyrengeńler tańlanıp,
Mine házir páske qarap,
Tańlay qaǵar janlanıp.
Lashınıń óz aspanı bar,
Qanatın jayıw ushın.

Shayirdin óz dastani bar,
Birdeñe jazıw ushin.

Sen meniñ aspanımsañ!
Sen meniñ dástanımsañ!
Nókisim![8]

"Vatan, tug'ilgan yurt haqida lirik qahramonning ishqiy his-tuyg'ularini chiroyli tasvirlaydi. Shuningdek, shoir bu dunyoda har kim bir ism bilan mashg'ul bo'lib, harkimning o'z kasbi bo'lishiga, masalan, ko'nglim titragan shayirning ham asarlarini yozishda o'z oldiga qo'ygan maqsadlari bor ekanligiga "Shoirning o'z dostoni bor, Bir narsani yozish uchun" ko'rinishida ma'noli hikoya qiladi. "Lochinning o'z osmonlari bor" satrlarida esa, inson o'z vatani o'zi uchun aziz ekanligini va sevganini allegorik ma'noda ifodalaydi. Bu yerda shoirning nima demoqchiligi aniq seziladi, ya'ni shoir Qoraqalpog'iston elida, Nukus shahrida tug'ilganligini hisobga olsak, Nukus shahri lirik qahramon uchun ham osmon, ham doston. Mana, parallel qo'llaniladigan so'zlar she'rning ma'noli fikrini ramziy ko'rinishda o'quvchiga yetkazishga muvaffaq bo'ldi. Bu uchun she'rga teng bo'lgan badiiy tafsilotlarni tog'ri tanladi. Shu sababli, she'r birikmasining uchinchi qatorida "Nokisim!" degan tovush belgisini qo'yadi. Bu diakretik belgi lirik qahramonning o'z shahriga ziyorat qilganini va uni eng sevikli narsalariga tenglashtirganini, bu shaharning aziz ekanligini bildirganini bildiradi. Shu sababli, she'r Nukus toponimik nomining yaratilgan joyi sifatida ko'rsatadi. Bular shuningdek ingliz tilida tarjimada bo'lsa, "Thoughts in a carousel" ko'rinishida berilgan.

Those, who were used to
Look at the peak with wonder
And now, are going down with liveliness
There is a sky for the falcon
To expand his wings
There is an epos for the writer
To write some things
You are my sky!
You are my legend! –
My Nukus![9]

Ingliz tilidagi tarjimada oddiy nomlarning tarjimalari fonetik farqlarni hisobga olmaganda bir xil turda qayta yaratiladi. Tarjimon oddiy Nukusni modulatsiyasida (asl nusxadagi leksik birlik ma'nosini tarjimada kuchaytirib berish usuli) "My Nukus" ko'rinishida tarjima qilgan.

Qisqasi, X.Davletnazarovning "Oqchako'l" qo'shig'ini o'zbek tiliga tarjima qilgan shoir Muzaffar Ahmad, shoir B.Genzemuratovning "Charxpalak ko'shkidagi fikrlar"

qo'shig'ini ingliz tiliga tarjima qilgan yosh tarjimon G.Mambetlepesova ham o'z mahoratini his qilib, shoirlarning nomlari keltirilgan qo'shig'ida o'zbekcha qo'shig'ining o'zbekcha variantini qo'llab, o'quvchilarni ishontiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Буранова Б. Бадиий таржимада тарихий-миллий колоритни сақлаш принциплари. (“Юлдузли тунлар” Романининг туркман тилидаги намунаси асосида). Филол.фанл.бўйича фалс. доктори. дисс. –Тошкент, 2021. –Б. 121.

2. Ҳомидий Ҳ., Абдуллаева Ш., Иброҳимова С. Адабиётшунослик терминлари луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1970. – Б. 217.

3. Раҳимов Ғ. Таржима назарияси ва амалиёти: – Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2016. – Б. 129-132.

4. www.ziyouz.uz. Холилла Давлатназаров

5. Турсун Али. Лаҳзалар суврати. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт–матбаа ижодий уйи, 2016. –Б. 33.

6. Гайлыева О. Ғарезсизлик дэўири түркий халықлар лирикасында формалық изленислер хэм олардың типологиясы (Өзбек, қарақалпақ хэм түркмен лирикасы мысалында). Докт. дисс. –Нөкис: : 2019. –Б. 232.

7. Генжемуратов Б. “Шарқыпәлек көшкидеги ойлар”. “Қарақалпақ әдебияты” газетасы. –Нөкис, 2023-жыл, №5-6 (149-150)